

EARTH SCIENCES

КОМПЛЕКС РЕГИСТРАЦИИ МЕТЕОРОВ В РАДИОДИАПАЗОНЕ ОБСЕРВАТОРИИ СКУ И АНАЛИЗ ОПЫТА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

*Солодовник А.А.,
Сейльбекова Г.Е.*

METEOR REGISTRATION COMPLEX IN THE RADIO RANGE OF THE SKU OBSERVATORY AND ANALYSIS OF ITS APPLICATION EXPERIENCE

*Solodovnik A.,
Seilbekova G.*

Аннотация

Изучение состояния околоземного пространства является одним из приоритетов научной работы Центра Астрофизических Исследований Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева. При этом важным такой работы стало изучение метеорных явлений. Для повышения эффективности исследований в этом направлении с недавнего времени в ЦАИ СКУ применяется комплекс регистрации метеоров в радиодиапазоне, работающий на основе принципа радиоэха. Верификации данных, получаемых с помощью указанного оборудования, и посвящено настоящее исследование. Поэтапное решение поставленной задачи включало формирование критериев, позволяющих отделять сигналы, порождённые отражениями радиоволн от метеорных треков и различного рода помех. Наиболее существенной частью работы стал анализ суточного хода активности спорадических метеоров, который должен был выявить на уровне статистики качество получаемых данных. Для решения данной задачи выполнены наблюдения в феврале 2021 года. Именно в этот месяц активность метеорных потоков минимальна, что и требуется в нашем случае. Статистика метеорной активности показала не только полное совпадение суточного хода метеорной активности, но и практическое полное соответствие авторских данных с данными зарубежных наблюдателей, работающих по сходной методике. Таким образом, можно констатировать, не только эффективность работы используемого приборного комплекса, но и адекватность применяемой методики обработки данных наблюдений.

Abstract

The study of the state of near-Earth space is one of the priorities of the scientific work of the Center for Astrophysical Research of the North Kazakhstan University named after M. Kozybayev. At the same time, the study of meteor phenomena became important for such work. In order to increase the effectiveness of research in this direction, a complex for recording meteors in the radio range, operating on the basis of the principle of radio echo, has recently been used in the Central Research Institute of the Russian Academy of Sciences. Verification of the data obtained with the help of this equipment is the subject of this study. The step-by-step solution of the task involved the formation of criteria that allow separating signals generated by radio wave reflections from meteor tracks and various kinds of interference. The most significant part of the work was the analysis of the daily course of activity of sporadic meteors, which was supposed to reveal the quality of the data obtained at the statistical level. To solve this problem, observations were made in February 2021. It is during this month that the activity of meteor showers is minimal, which is required in our case. The statistics of meteor activity showed not only the complete coincidence of the daily course of meteor activity, but also the almost complete correspondence of the author's data with the data of foreign observers working according to a similar methodology. Thus, it can be stated not only the efficiency of the instrument complex used, but also the adequacy of the applied methodology for processing observational data.

Ключевые слова: метеоры, методы регистрации, принцип радиоэха, приборный комплекс, мониторинг активности, помехи, статистика, анализ данных, критерии точности, часовое число метеоров.

Keywords: meteors, registration methods, radio echo principle, instrument complex, activity monitoring, interference, statistics, data analysis, accuracy criteria, hourly number of meteors.

Введение

Метеорная астрономия вполне определилась как своеобразное научное направление астрофизики сравнительно недавно. Но к настоящему моменту её отличает как круг решаемых научных задач, среди которых присутствуют и фундаментальные проблемы, и сугубо практические, так и специфических методов исследований. Особую актуальность изучению метеорных явлений придаёт

возможность оценки концентрации мелкодисперсного вещества в окрестностях земной орбиты, что чрезвычайно важно для развития космонавтики.

Следует отметить, что существенные трудности технического характера представляет сама регистрация метеорных явлений, которые в отличие от большинства традиционных объектов астрофизических наблюдений отличаются стохастично-

стью появления и чрезвычайной быстротой протекания. В этой связи особенное значение приобретает всемерное расширение арсенала применяемых для изучения метеорных явлений методов экспериментальных исследований [1-5].

Как отмечено нами ранее [6-7], наиболее ценные результаты в метеорной астрономии достигаются сочетанием оптических методов регистрации феномена и применением средств, позволяющих фиксировать метеоры в радиодиапазоне.

Оптические наблюдения метеоров кроме традиционных метеорологических факторов затруднены и с точки зрения необходимости применения максимально чувствительной к свету аппаратуры. Речь идёт о том, что оптическая система должна сочетать плохо согласующиеся требования широкого поля зрения и максимальной светосилы. При этом и приёмник излучения следует использовать с максимальным квантовым выходом. Наличие этих проблем ведёт к тому, что в оптическом диапазоне регистрируются только достаточно яркие метеоры. Хотя оптика имеет то положительное свойство, что позволяет определять параметры метеорных траекторий, спектры метеоров, наличие вспышек [8-11].

В радиодиапазоне наблюдения метеоров не ограничивает метеорологическая обстановка. Кроме того такие наблюдения возможно проводить круглосуточно и тем самым изучать и дневные метеорные потоки, недоступные оптическим методам. В отличие от визуальных наблюдений частоты метеорных явлений, наблюдения в радиодиапазоне не страдают от субъективизма наблюдателя. А, значит, позволяют получать более достоверные данные. Эти обстоятельства послужили отправным пунктом при реализации метеорных наблюдений в радиодиапазоне в обсерватории Северо-Казахстанского университета [12-16].

Общие физические положения

В нашем конкретном случае наблюдения радиозахвата велись на избранных длинах волн в от коротковолнового (КВ) ультракоротковолнового (УКВ). При этом не исключалось, что система будет регистрировать не только отражённый эхосигнал, но и сигналы, порождённые техническими устройствами – помехи. Так в диапазонах КВ и УКВ действуют промышленные и атмосферные помехи, а в диапазоне УКВ, кроме того, помехи космического происхождения.

Источниками промышленных помех являются, во-первых, различного вида электроустановки, работа которых сопровождается искрением, и, во-вто-

рых, радиостанции, излучающие высшие гармоники основной частоты, попадающие в рабочий диапазон более коротковолновых станций. Промышленные помехи особенно существенны в больших городах, где они определяют условия радиоприема в диапазоне волн 1 – 100 МГц. На более коротких волнах уровень промышленных помех, как правило, уменьшается. Уровень промышленных помех в каждом случае определяется с помощью специальных измерителей. Промышленные помехи стремятся подавлять в месте их возникновения путем применения фильтрации и экранирования, препятствующих как излучению радиоволн, так и распространению их по питающим проводам.

В свою очередь источником большей части атмосферных помех являются грозы. Во время грозового разряда возникает мощный импульс тока, имеющий длительность 0,1 – 3 мс. Такой импульс занимает широкую полосу частот, наибольшее значение имеет амплитуда напряженности поля в интервале частот 300 – 10000 Гц. Радиоволны различной длины, возникающие во время грозового разряда, распространяются подобно волнам соответствующих диапазонов. Измерения показали, что в ночные часы уровень природных помех выше, чем в дневные. Особенно резко это проявляется в диапазоне СВ. В диапазоне КВ в ночное время уровень помех выше на волнах длиной более 30 м, а в дневное — на волнах короче 20 м. На УКВ сказываются помехи только от местных гроз. Интенсивность атмосферных помех уменьшается с увеличением географической широты.

Аппаратурный комплекс, условия и программа наблюдений

Конструктивно антенна представляет собой диполь длиной 12 метров. Она изготовлена из стального профиля шириной 1,5 сантиметра, помещенного внутрь пластмассовой трубы для защиты от коррозии и контакта с окружающей средой. Антенна установлена на балконе ЦАИ СКУ с ориентацией диаграммы направленности в южном направлении. От антенны (рис. 1) до места установки аппаратуры проведен коаксиальный кабель длиной 20 метров. Из разных конструкций антенн предпочтение было отдано именно дипольному типу, так как они сравнительно просты в изготовлении. Определённые проблемы связаны с расположением антенны в центре города, что накладывает определенные ограничения на проведение наблюдений поскольку в городе присутствует огромное количество посторонних радиозумов, которые искажают полученные результаты.

Рисунок 1 – Антенна ЦАИ СКУ

Регистрация радиоэха проводилась с помощью USB осциллографа instrustar IDS 205A. Это весьма точный осциллограф для решения подобных задач, который может как принимать и регистрировать сигналы, так и создавать собственные.

Двухканальный осциллограф instrustar IDS 205A используется для обучения в сфере радиоэлектроники, проектирования схем, для управления

электронных блоков, исследования сигналов различных форм. Так же присутствует функция логического анализатора. Работы с осциллографом осуществляется подключением прибора к компьютеру или ноутбуку с помощью специального USBкабеля которым он комплектуется (рис. 2).

Рисунок 2 – USB осциллограф instrustar IDS 205A

Для записи данных использовался программный модуль DataRecorder (1.0.8.2) который оказался весьма удобным для нашей задачи благодаря широким возможностям обработки записей. Основным видом программного обеспечения являлся MultiVirAnalyzer, которое представляет собой комплекс из 7 отдельных программных модулей для работы с сигналами и их обработки.

Частота с которой производилась регистрация метеорных всплесков программой была 4К, то есть 4000 запросов в секунду. Отличительной особенностью программного модуля является возможность, как многочасовой записи длительных наблюдений, так и запись отдельных фрагментов. Причем данные сохранять можно не только в формате «osc» (открытие файла такого формата проблематично и требует специального программного обеспечения такого как MultiVirAnalyzer) но и в формате «csv», которые открывается с помощью программного обеспечения MicrosoftExcel. Весьма удобно пользователю точное определение вольтажа и времени сигнала (рис. 3).

В систему входит FM приемник USB FM tuner

(рис. 4). Это компактное устройство, при помощи которого можно находить радио и телевизионные станции. Он оснащен световым индикатором, USB выходом и входом для коаксиального кабеля. USB FM tuner работает с вышеописанной программой.

Метеорные следы подвергаются воздействию высотных ветров, которые изменяют их положение и форму. В результате наблюдаются многократные отражения, приводящие к сильной флуктуации уровня принимаемого сигнала. Скриншот программы MultiVirAnalyzer приведен на рисунке 3. Здесь наблюдаемо изменение частоты регистрации сигналов в единицу времени. Данная характеристика существенно изменяет осциллограмму, так как в таком случае очень большой частоты регистрации сигналов возрастает число регистрации помех, и выделение метеорных всплесков становится невозможным. К тому же размер полученного файла увеличивался в геометрической прогрессии. Было решено уменьшить частоту регистрации сигналов в силу регистрации большого количества сверхкоротких шумов длительностью менее миллисекунды.

Рисунок 3 – Программа Data Recorder (1.0.8.2)

Опыт наблюдений показал, что применять для наблюдений только осциллограф малопродуктивно, так как помимо регистрации отраженного сигнала регистрируется огромное количество шумов. Для ограничения их влияния было решено использовать фильтр в метровом диапазоне в качестве которого использовали аналоговый FM приемник. Главной задачей поэтому стало нахождение такой частоты, которая в нашем регионе оставалась бы пустой или в крайнем случае «молчащей», а на расстоянии от 500 до 1500 километров от нас вещала какая либо станция. Однако, регистрация только одной станции являлась малопродуктивной и впоследствии проводилась регистрация на всех остальных «тихих» станциях региона. Главным аспектом наблюдений являлось временное преобла-

дание некоторых сторонних станций на несвойственных для них частотах [29].

Наиболее благоприятны для радилюбительской связи яркие метеоры, создающие продолжительные во времени метеорные следы. Следует заранее знать периоды их появления и ту область небесной сферы, которая является их «источником». Это наиболее просто сделать в случае действия активных метеорных потоков, данные о которых есть в справочной литературе.

Для повышения качества получаемых результатов и улучшения функциональности установки было приобретено устройство USBFMtuner, компактное устройство, при помощи которого можно подбирать радио и телевизионные станции, оно показано изображено на рисунке 4.

Рисунок 4 – USBFMtuner

Оно позволило намного точнее подбирать частоты станций в метровом диапазоне (до тысячных долей МГц) и обеспечило новую функцию записи звуковых дорожек. Управление USBFMtuner осуществляется с помощью программного обеспечения PLAYER имеющего 4 отдельных модуля DVB-T, DAB, FM, WebCam. Каждый из модулей имеет обширные функциональные возможности по приему и обработке радио сигналов. Так же в HDTVPLAYER присутствует индикатор качества и добротности сигнала.

К некоторым недостаткам системы следует отнести возникновение критических ошибок, которое вызывает остановку работы HDTVPLAYER (рис. 5). Методом устранения данной ошибки является перезагрузка программного приложения, что, к сожалению, требует присутствия оператора в процессе работы.

Анализируя статистику работы программного приложения, мы нашли, что сбои происходят в результате несоответствия драйверной группы, при переключении звуковых портов. Так же негативно на работу влияет несоответствие COMPORTа ноутбука. Программное приложение само выбирает более подходящие частоты с более четким сигналом. То есть выполняется автонастройка частот с округлением до тысячной доли мегагерца. Благодаря этому сильно возрастает количество станций, которое в нашей практике достигало более 400. Из них приоритет отдавался станциям с наименьшим присутствием посторонних источников сигнала. При наблюдении метеоров запись вел в основном через станцию Radio_90300 и в редких случаях через станцию Radio_89800.

Рисунок 5 – Рабочий экран программного обеспечения HDTVPLAYER.

Таким образом, установка для регистрации метеорных потоков в окончательном варианте выглядит следующим образом: антенна улавливала сигнал и передавала его на USB FMtuner посредством коаксиального кабеля, а в свою очередь USB FMtuner был подключен к ноутбуку. Сигнал воспроизводился через программу HDTVPLAYER и подавался на звуковой выход ноутбука через мини джек. С помощью AUX кабеля звуковой сигнал уже передается непосредственно на осциллограф и регистрируется программным модулем Data Recorder.

Изначально в эту систему между звуковым выходом ноутбука и выходом AUX включался звуковой усилитель, для повышения общего уровня звука, так как некоторые станции настолько тихие, что их сигнал не регистрировался осциллографом. На данный момент в арсенале наблюдателей имеется несколько запасных станций, так как иногда устойчивость сигнала падает, в связи с чем приходится менять рабочую частоту. Продуктом работы системы являются построенные при помощи программы Microsoft Office Excel диаграммы метеорных следов.

Рисунок 6. Типичный вид регистрограммы на которой отражены шумы и полезный сигнал.

Однако на этом пути возникает необходимость фильтрации получаемой информации. Дело в том, что на исходных регистрограммах присутствуют, помимо полезных (метеорных по природе) сигналов, различные по происхождению шумы. Отличить метеорное радиоэхо от шумового сигнала позволяют как различия их параметров (длительность

и амплитуда), так и характерная морфологическая структура на регистрограмме. Так типичная длительность радиоэха от метеорного трека заключена в диапазоне от десятых долей секунды до 1-1.5 секунд. Этому соответствует длина участка плазменного трека, способного отразить радиосигнал, в первые десятки километров.

Рисунок 7. Структура сигнала, порождённого отражением радиоволны от плазменного трека метеора.

Кроме длительности сигнала метеорные радиозах отличаются своеобразием их морфологии. Как показано на рисунке 7, строение отраженного от плазменного метеорного трека сигнала отличается дискретностью структуры, что обусловлено дифракцией радиосигнала (рис. 8). Наряду с этим радиозах имеет определённый характер затухания (близкий к экспоненциальному), что обусловлено падением плотности концентрации свободных

электронов в плазме с течением времени. Разумеется, точность такой аппроксимации определяется стохастичностью прохождения радиоволн сквозь атмосферу и спецификой используемого программного комплекса (Excell). В частности, набор аппроксимационных функций этой программы предусматривает только гладкие функции: линейные (тренды), параболические, экспоненциальные.

Рисунок 8 – Структура импульса метеора, зафиксированного 18.02.2021 в 16:24

Сущность обработки регистрограмм в такой связи состоит в выделении и подсчёте всех полезных (метеорных) сигналов за определённый период наблюдения (как правило сутки). В дальнейшем статистическая обработка полученной информации позволяет получить важные выводы, как об эффективности самого приборного комплекса, так и о состоянии и динамике изменения метеорной активности.

Рассмотрим результаты применения такого подхода к радионаблюдениям метеорных явлений в феврале 2021. Выбор февраля обусловлен в целом «спокойной» метеорной обстановкой, поскольку этот месяц не отмечен действием каких-либо интенсивных метеорных потоков. Поэтому ожидаемое среднее суточное число метеоров, связанное с наличием спорадического метеорного фона, в среднем не должно испытывать значимых (в разы) вариаций. В то же время следует ожидать изменения часового числа метеоров в течение каждых суток, обусловленного различиями в геометрии встречи Земли с метеороидами [2].

Результаты наблюдений 2021 года и их первичная обработка

Регистрация метеорной активности велась в автоматическом режиме. Сбор данных и их первичная обработка осуществлялась ежедневно. При этом определялось часовое число метеорных явлений, данные о которых заносились в таблицу. Суточные регистрограммы сохранялись в виде банка исходных данных. Количество сбоев в работе аппаратуры за весь период было минимальным, оно определялось необходимостью еженедельного технического обслуживания системы (перезагрузка; контрольные замеры). Следует отметить заметные суточные вариации интенсивности шумов, обусловленных независимыми от наблюдателя причинами. В частности, шумы имели большую интенсивность в дневное время суток. Разумеется, влияние шумов не могло не сказаться на точности оценок характера суточной активности метеорных явлений, но при обработке их влияние мы старались минимизировать. Примеры суточного хода метеорной активности приведены на рисунке 9.

Рисунок 9. – Суточное распределение за 07.02.2021 г

Разумеется, эти данные трудно интерпретировать, как с точки зрения проверки эффективности работы регистрирующей системы, так и изучения суточного хода числа метеоров. Для адекватного решения таких задач необходима статистическая обработка полученных данных. Прежде всего, речь идёт об определении значимости отклонений часового числа метеоров от среднесуточного значения. Для этого на каждую дату рассчитывались как среднесуточные значения метеорной активности, так и соответствующие им стандартные отклонения. Стандартные отклонения рассчитывались по формуле:

$$\sigma = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - X_{cp})^2}}{\sqrt{n(n-1)}}$$

Рисунок 10. Статистический анализ хода суточного числа метеоров для дат 17.02.2021 и 22.02.2021

Как видно на двух графиках значимый минимум метеорной активности приходится на вечерние (послеполуденные) часы, а ярко выраженные максимумы на предутренние и утренние часы. Это полностью совпадает с ожидаемым изменением часового числа спорадических метеоров, описываемым в литературе. Полученный результат можно расценивать как указание на адекватную работу аппаратного комплекса и правильность методики обработки данных.

Где S_x – ошибка одного измерения

$$S_x = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - X_{ch})^2}}{n}$$

n – число измерений

Результаты обработки для некоторых дат представлены на рисунке 10. Здесь к диаграмме суточного хода метеорной активности добавлены среднее суточное значение часового числа метеоров (средняя сплошная горизонталь) и отклонения от среднего в меньшую и большую сторону на величину 3σ (штриховые горизонталы). Все значение часового числа метеоров, выходящие за выделенную полосу можно считать значимыми (с вероятностью 98%) отклонения.

Обсуждение

Рассмотренные результаты желательно сопоставить с результатами других авторов, пользующихся проверенной аппаратурой и работающими по сходной методике. В качестве примера использованы данные бельгийского наблюдателя К. Стейарта, который работал в тот же самый период времени [17]. Некоторые из этих табличных данных представлены нами в виде графиков на рисунке 11.

Рисунок 11. Статистический анализ хода суточного числа метеоров по данным К. Стейарта для дат 17.02.2021 и 22.02.2021

Нетрудно заметить как сходство в часовом числе метеоров, так и в характере изменения этих чисел в течение суток, что также можно истолковать как свидетельство адекватности применяемой нами методики и правильности работы аппаратного комплекса.

Наряду с суточным ходом числа метеорных событий возможны изменения среднего суточного

числа метеоров за продолжительный интервал времени. На рисунке 12 показан ход среднего суточного числа метеорных событий в феврале. Среднее суточное число метеоров составило 317. При этом значимых вариаций числа метеоров за сутки не прослеживается. Что и не удивительно, поскольку в феврале отсутствуют метеорные потоки способные заметно повлиять на среднее суточное число метеоров.

Выводы

Таким образом, радионаблюдения весьма перспективны для мониторинга метеоров, поскольку, во-первых, такие работы можно вести днем и ночью независимо от погодных условий. Это позволяет осуществлять непрерывный мониторинг метеорной активности в течение длительных периодов времени, что может выявить закономерности и тенденции метеорной активности [18].

При этом эффективность метеорных радионаблюдений может зависеть от нескольких факторов, таких как чувствительность и разрешающая способность используемого оборудования, местоположение и окружающая среда места наблюдения, а также навыки и опыт наблюдателя. Последнее определяет возможность отличить сигналы исследуемого происхождения от помех. Речь идёт не менее, чем о проверке адекватности работы приборного комплекса и точности применяемой методики обработки данных. Как показано выше нет оснований сомневаться в положительном ответе на оба этих вопроса.

В этой связи, метеорные радионаблюдения могут быть ценным инструментом для изучения статистики метеорных явлений и развития активности метеорных потоков, но их эффективность зависит от тщательного планирования, состояния используемого оборудования и квалификации наблюдателей. Проведя анализ эффективности работы комплекса регистрации метеоров, в радиодиапазоне в ЦАИ СКУ, можно смело говорить о достоверности получаемых данных.

Список литературы

1. Physical bases of meteor registration methods and the instrument complex of the NKU Observatory. <https://ijmph.kaznu.kz/> последнее обращение 12.01.2022 г.
2. Бабаджанов П.Б. Метеоры и их наблюдение. – М.: Наука, 1987. – 105 с.
3. Волощук Ю.И. Метеориты и метеорное вещество. – Киев, 1989. – 287 с.

4. RMOB – radio meteor observing bulletin. <https://www.rmob.org/index.php> последнее обращение 12.01.2023 г.
5. Ловелл Б. Метеорная астрономия. – М.: Физматгиз, 1958. – 488 с.
6. Solodovnik A.A., Leontiev P. L., Sartin S.A., Useinov V. M., Alyoshin D. V., Dalin P. Physical bases of meteor registration methods and the instrument complex of the NKU Observatory. *International Journal of Mathematics and Physics* 13, № 2 (2022), p. 25-35.
7. Сартин С.А., Солодовник А.А., Усеинов Б.М., Жукешов А.М., Амренова А.У. Опыт регистрации отражения радиосигналов от плазменных метеорных треков в обсерватории СКГУ. – Вестник КазНУИМ. Аль-Фараби, ISSN 1563-0315, eISSN 2663-2276, Серия физическая. №1 (72). 2020.с. 49–57
8. Солодовник А.А., Маугазина А.О.К вопросу об эффективности применения цифровых приёмников излучения к регистрации метеорных явлений. – Материалы международной научно-практической конференции «Эффективные инструменты современных наук 2016» Чехия, Прага, 22–30 апреля 2016, PrahaPublishingHouse «EducationandScience» s.r.o – Чехия, 2016 с. 38 – 42.
9. Солодовник А.А., Маугазина А.О. Опыт применения электронно–оптического преобразователя МПН – 8КМ в астрономических наблюдениях. – Материалы международной научно–практической конференции «Эффективные инструменты современных наук 2016» Чехия, Прага, 22–30 апреля 2016, PrahaPublishingHouse «EducationandScience» s.r.o – Чехия, 2016 с. 33 – 38.
10. Багров А.В., Болгова Г.Т., Леонов В.А. «Телевизионный мониторинг метеорных явлений для изучения эволюции метеорных потоков // Кинематика и физика небесных тел». 2003. №4. 265-268 с.
11. Korec M. (2015). “QHY (5L–II–M) CCD camera for video meteor observation”. In Rault J.–L. and Roggemans P., editors, *Proceedings of the International Meteor Conference Mistelbach, Austria, 27–30 August 2015*. IMO, pages 85–89.
12. Кашеев Б.Д., Лебединец В.Н. Радиолокационные исследования метеорных явлений. М., 1961. – 124 с.
13. Лебединец В.Н., Корпусков В.Н., Соснова А.К. Исследование метеорных потоков радиолокационным методом // Труды ИЭМ – Обнинск: Изд-во ИЭМ, 1971. – № 24. – С. 100 – 113.
14. Kaiser T.R. The interpretation of radio echoes from meteor trails // *Spec. Suppl. J. Atm. Terr. Phys.* 1955. – Vol. 2. – P. 55–56.
15. Janches D., Swarnalingam N., Plane J. M. C., Nesvorný D., Feng W., Vokrouhlický D., and Nicolls M. J.(2015). “Radar detectability studies of slow and small zodiacal dust cloud particles: II. A study of three radars with different sensitivity”. *Astrophys.J.*, 807:1, 13.
16. Southworth R.B., Spase density of radio meteors. *Spec. Rept. Smithson. Astrophys. Obs.* – 1967. No. 239. – P. 75–97.
17. <https://www.rmob.org/rmobtext/rmob2102.tx> t/ последнее обращение 12.01.2023 г.
18. Ott T., Drolshagen E., Koschny D., and Poppe B. (2016). “PaDe – The particle detection program”. In Roggemans A. and Roggemans P., editors, *Proceedings of the International Meteor Conference, Egmond, the Netherlands, 2–5 June 2016*. International Meteor Organization, pages 209–213.